

JADID ARATORI – MUNAVVARQORI ABDIRASHIDXONOV

Abduzoirova Nasiba Farmon qizi
Nizomiy nomidagi TDFU talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek jurnalistikasi va pedagogikasida o‘zining tashabbuskorligi va yaratuvchanligi bilan boshqa jadidlardan ajralib turuvchi shaxs- Munavvarqori Abdurashidxonovning faoliyati tahlilga tortilgan.

Abstract: This article analyzes the work of Munavvarqori Abdurashidkhanov, a person who stands out from other moderns with his initiative and creativity in Uzbek journalism and pedagogy.

Kalit so‘zlar: Toshkent, madrasa, xattotlik, otin, pedagogika, matbuot, madaniyat, jadidchilik, maktab.

Keywords: Tashkent, madrasa, calligraphy, horse, pedagogy, press, culture, modernism, school.

XIX asr oxiri va XX asar boshlarida Turkiston mintaqasida aholini ilm va bilimni qilishga qaratilgan fikrlar va harakatlar bilan, oldiga katta – katta ezgu maqsadlarni qo‘ygan bir guruh shaxslar davlatning siyosiy hayotiga chiqdilar. Ular o‘zlarini jadidlar deya atay boshladilar va bu harakatning tashkilotchilaridan biri Munavvarqori Abdurashidxonov edi. Munavvarqori o‘z safdoshlari orasida juda ulug‘langan. *“Bu nomni 30-yillarda Turkiyadagi Mustafo Rashid Poshsho, Ozarbayjondagi Mirzo Fathali Oxunzoda, Qrimdagi Ismoilbek Gasprali qatoriga qo‘ygan edilar”*[1; 234-b].

Munavvarqori Abdurashidxonov 1878 - yilda Toshkent shahrining markaziy dahalaridan biri - Shayx Xovand Tahurning Darxon mahallasida mudarris kasbi bilan shug‘ullanuvchi Abdurashidxon aka oilasida dunyoga keldi. Onasi Xosiyat opa o‘sha paytlarda ayollarga dars beruvchi otin bo‘lib ishlagan. Munavvarqorining otasi ham yoshligida, ya’ni Munavvarqori yetti yoshligida vafot

etadi. Jadidchilik harakatining namoyondalarining deyarli barchasini biografiyasini kuzatar ekansiz-hammasida otasi yoshligida vafot etib ketadi. Munavvarqori dastlabki ta'limni onasi Xosiyat otindan oladi. Xat-savodi chiqqandan so'ng onasi uni yanada bilimli bo'lishini istab Usmonxon domlaga beradi. Munavvarqori Usmonxon domlada anchagina tahsil oladi va so'ng Toshkentdagi Yunusxon madrasasida tahsil ko'radi. Bu madrasa Munavvarqorini qanoatlantirmay, o'sha paytlarda dunyoga dong'i ketgan Buxoro madrasalariga ta'lim olish uchun ketadi. Buxoroda madrasani tugatib Toshkentga qaytadi va moddiy qiyinchilik tufayli imomlik qiladi.

Jadidlarning barchasida bo'lganidek Munavvarqori ham o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanadi. U 1901 - 1904 - yillari Toshkentda «usuli savtiya» maktabini ochadi. 1906-yilida u faoliyatini yanada kengaytiradi. O'z hovlisida bolalarni o'qitish uchun ikki xonali yangi bino barpo etadi. Toshkentda Buxorodan o'qib kelgan, yangicha maktabda bolalarning savodini chiqarayotgan Munavvarqori ismli domla borligi haqida gaplar chiqadi. Chindan ham Munavvarqori yangi tipdagi maktab ochgan bo'lib, uning ta'lim dasturi boshqa jadidlardan ham ajralib turar edi. U dastlab ikki yil davomida ta'lim bergan. Keyichalik bu bosqich beshyillik, sinflar esa beshinchi sinfni ham qamrab olgan. Bolaga diniy bilimlar bilan birgalikda dunyoviy fanlarni ham o'qitish joriy etiladi. Munavvarqori dasturning boshqa jadid maktablaridan farqi to'rtinchi sinfdan boshlab rus tili ham chuqur o'rgatilgan. Bundan tashqari Munavvarqori bir qancha jamiyatlar tuzadi, bu jamiyatni moliyalashtirishga ko'maklashadi. *“Munavvarqori Abdurashidxonov sa'y-harakatlari bilan Toshkentda 1909-yilda «Ko'mak», 1913-yilda «Doril ojizin» xayriya jamiyatlari ochilib, yoshlarni xorijga o'qishga yuborish uchun va boshqa muhtojlarga xayriyalar berilishi mutlaqo yangi tarixiy voqea bo'ldi”*[2; 25-b].

Munavvarqori gazetchilik bilan shug'ullanadi. 1906-yildan boshlab «Taraqqiy» gazetalarida adabiy xodim va moharrir bo'lib ishladi. Shu yilning

o'zidayoq noshir va muharrir sifatida «Xurshid» gazetasini chiqarishga bosh-qosh bo'ldi. Bundan tashqari «Shuhrat», «Tujjor», «Osiyo» gazetalarini g'oyaviy boshqarib, ularga ma'naviy rahbar bo'ldi. Bu gazetalar bilan cheklanib qolmasdan «Sadoyi Turkiston» gazetasi, «Al-isloh» jurnallarida vaqtincha muharrir, «Najot» va «Kengash» gazetalarida mas'ul muharrir lavozimlarida ishlab keldi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, Munavvarqori boshqa jadidlar singari jonini xatarga qo'yib, Vatan ravnaqi va el-yurt ozodligi yo'lida jonini ayamadi. Uning tani o'lgan bo'lsada, ruhi doimo shu mustaqil O'zbekiston yoshlari, umuman olganda xalqimiz qalbida yashab kelaveradi. Mustaqilligimiz bor ekan ular mangu barhayotdir!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бегали Қосимов. Миллий уйғониш: жасорат, марифат, фидойилик. Тошкент: «Манавият», 2002. Б-234.
2. Bahodir Karimov. Jadidlar, Munavvarqori Abdurashidxonov. Toshkent: «Yoshlar nashriyot uyi», 2022. B-25.
3. Jo'rayev Oybek. Abdulla Avlani is on the Way of Creating Textbooks. International Conference on Higher Education Teaching. Hamburg, Germany. 14th may, 2023.

